

GUIÓN VIDEO MUESTRA

PARTE 1

- CAMPAÑA UNACH CONTRA EL RACISMO

RIMAY: PROGRAMA DE ACCIÓN INTEGRAL CONTRA EL RACISMO

- NOMBRE DE LOS AUTORES DEL PROYECTO (docentes)

Adriana Cundar

Tania Guffante

Susana Padilla

Martha Romero

Apoyo institucional: Dr. Luis Alberto Tuaza: Vicerrector de Investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo

COMIENZA LA TERCERA CAMPAÑA PARA LA ERRADICACIÓN DEL RACISMO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

PARTE 2

- FOTOGRAFÍAS DE DOCENTES Y ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN LOS DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS COMO PARTE DE LA CAMPAÑA RIMAY: VOCES, CULTURA Y DIVERSIDAD CONTRA EL RACISMO

- FOTOGRAFÍAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

a. MESAS DE TRABAJO: Experiencias de racismo y acciones que contribuyan a mitigar el racismo.

b. GRUPOS FOCALES: Reflexiones sobre la presencia de racismo en los ejes sustantivos de la educación superior: currículo, la investigación y la vinculación con la Sociedad.

c. ESTUDIANTES Y PROFESORES PRESENTAN PROPUESTAS PARA ERRADICAR EL RACISMO EN LA UNACH

- FOTOGRAFÍA: LOS EVENTOS DE LA SEGUNDA Y TERCERA CAMPAÑA PARA LA ERRADICACIÓN DEL RACISMO, DIFUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL, PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y REDES SOCIALES.

El objetivo de RIMAY es sensibilizar a estudiantes universitarios sobre los temas de racismo e interculturalidad, promover una educación superior. Puede ser descargado en diferentes formatos de audio, video, animación, interactividad y WebApp, además de ser utilizado para generar espacios de reflexión y discusión.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN - UNACH
@DICI_UNACH

"RIMAY: VOCES, CULTURAS Y DIVERSIDAD CONTRA EL RACISMO"
FORMAS DE RACISMO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Facebook.com
WEBINAR «RIMAY: VOCES, CULTURAS Y DIVERSIDAD CO...
900 views, 11 likes, 3 loves, 3 comments, 12 shares.
Facebook Watch Video from Dirección de Investigación...

- INFOGRAFÍAS Y VIDEO DE CONCIENTIZACIÓN

"Nacer y crecer en el campo nos hace más sensibles hacia nuestra Pacha Mama. Somos los protectores de la tierra, del cerro, del páramo. Somos privilegiados por haber nacido y crecido en el campo".

Voces, cultura y diversidad contra el racismo.

2da Campaña para la erradicación del racismo en la Educación Superior en América Latina

MESES DE FORMAS DE RACISMO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

PARTE 3:

- FOTOGRAFÍAS DE LA INCIDENCIA A NIVEL INSTITUCIONAL: RESOLUCIÓN CONSEJO UNIVERSITARIO DONDE APRUEBA LA DECLARATORIA UNIVERSIDAD EN PERMANENTE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN

+

- FOTOGRAFIA DE LA REUNION CON AUTORIDADES – PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES A NIVEL INSTITUCIONAL QUE PERMITAN CONCRETIZAR LA DECLARATORIA. UNIVERSIDAD EN PERMANENTE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN.

- VIDEO DE LA CAMPAÑA: <https://www.facebook.com/unach.ec/videos/rimay-tu-voz-y-la-m%C3%ADa-contra-el-racismo/292793446188759/>

CONTENIDO PARA LA GRABACIÓN

PARTE 1

Para quienes conformamos la Universidad Nacional de Chimborazo, institución ubicada en la región central del Ecuador constituye un gusto, compartir con ustedes nuestra experiencia, como parte del equipo proponente de la campaña RIMAY: Voces, cultura y diversidad contra el racismo y su segunda etapa: Rimay: programa de acción integral contra el racismo, invitada a participar en la tercera campaña.

Nuestra propuesta surge ante la convocatoria realizada por la CATEDRA UNESCO y la Universidad Tres de Febrero de Argentina, para participar en la 2da Campaña para la erradicación del racismo en la Educación Superior de América Latina y el Caribe y actualmente como invitados a participar de una segunda fase durante el desarrollo de la 3ra. campaña; lo que nos comprometió a fortalecer las acciones a lo interno de la

institución en aras de garantizar mayores niveles de sensibilización en la comunidad universitaria y el impulso de un plan de acción de lucha contra el racismo.

Rimay en el idioma quichua significa hablar, comunicarse y se creó como concepto estratégico de la campaña, a fin de promover el diálogo entre la diversidad de culturas existentes en el territorio ecuatoriano y en el contexto de nuestra universidad, a través de un proceso sostenido que atienda esta problemática y que rescate y difunda como principios fundamentales;

- El reconocimiento de todos como seres diversos con identidad cultural, lo que nos enriquece y nos permite complementarnos.
- Recordar, que somos una universidad plural, intercultural e incluyente, con igualdad de derechos, en pos de garantizar la equidad en la comunidad universitaria.
- Garantizar la participación y compromiso de todos, en todos los espacios universitarios.

Las acciones realizadas han puesto sobre la mesa de discusión a nivel institucional, el debate sobre el racismo, lo que ha permitido generar espacios de reflexión y de construcción de propuestas que nacen desde el seno de la comunidad universitaria y que constituyen importantes aportes para su erradicación.

PARTE 2

Entre las actividades desarrolladas, consideramos necesario identificar oportunamente las diferentes formas de racismo visibles o invisibles con la participación de diversos actores educativos, con el fin de emprender acciones contra este problema; se ha considerado relevante conocer las percepciones sobre el racismo presentes en la comunidad de la Universidad Nacional de Chimborazo, a partir de algunas interrogantes: ¿Cuáles son las experiencias con respecto al racismo?, ¿Qué acciones contribuirían a reducir las formas de racismo? Y ¿cuáles son las recomendaciones que deberían impulsarse a nivel institucional para mitigar este problema?. Para lo que se desarrolló dos talleres a través de la modalidad mesas de trabajo con el tema “Experiencia sobre racismo y propuestas para luchar contra el problema”.

En el primer taller, participaron 3 estudiantes por cada carrera de grado, quienes se autoidentifican como indígenas, afrodescendientes y mestizos, organizados en 4 mesas, un total de 70 asistentes.

Y el segundo taller, con docentes de las 31 carreras de la UNACH, con una participación de 62 profesores.

El diagnóstico obtenido permitió establecer la presencia del racismo en la UNACH; y a partir de estos resultados se organizaron y ejecutaron nuevas reuniones de trabajo con docentes miembros de las comisiones de carrera y dirigentes estudiantiles de los 31 programas de grado que oferta la institución con el fin de conocer desde los líderes académicos en cada carrera, las percepciones que tienen sobre el racismo y el análisis de aspectos relacionados

a los ejes sustantivos de docencia, investigación y vinculación a fin de determinar su articulación con aspectos relacionados a la diversidad cultural existente en la UNACH y el ejercicio realizado desde la academia para responder a las demandas de estos sectores. A partir de los siguientes ejes temáticos:

- “Explorando sentimientos, percepciones y decisiones frente al racismo y la discriminación”, participaron un total de 40 docentes delegados de las Comisiones de las 31 carreras de las cuatro Facultades de la Universidad y 40 estudiantes líderes delegados de las 31 carreras de las cuatro Facultades de la Universidad.

Los aportes obtenidos en cada uno de los eventos conllevaron a la construcción de la Declaratoria Universidad en Permanente lucha contra el racismo y la discriminación, documento que fue presentado ante el órgano directivo institucional como una propuesta que compromete a la institución a adoptar políticas, estrategias y acciones en contra del racismo y la construcción de una universidad intercultural.

Las actividades desarrolladas durante la primera y segunda etapa del proyecto han sido difundidas a través de los medios oficiales como la página web institucional, redes sociales y a nivel de los medios de comunicación escrita de la ciudad de Riobamba. Además de la creación de micro videos con colaboración de autoridades, docentes y estudiantes, video post e infografías para redes sociales con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria del problema y motivar a participar de las acciones impulsadas en la campaña.

En las diferentes actividades desarrolladas mediante mesas de trabajo, talleres y grupos focales han surgido diferentes tópicos, manifestaciones de racismo y discriminación en el desarrollo académico teórico y práctico, en la enseñanza y aprendizaje, en metodología de enseñanza, en investigación, en vinculación con la colectividad, además se ha caracterizado por su procedencia geográfica, situación económica, vestimenta, el lenguaje, la cosmovisión y otros, aún falta visibilizar los fenómenos de este problema, pues persiste la negación, la mitificación, la pasividad, y continua la exclusión, lo que aumentaría las brechas de desigualdad, situación que agrava la calidad de vida, el bienestar y la convivencia universitaria.

Está pendiente el Taller: “Dialogo del sentir y saberes en la prevención del racismo y discriminación”, en el cual se va generando eventos o encuentros de reflexión sobre el tema de racismo y discriminación, a la vez planteamientos de solución que serán implementados en los planes de facultades y en el plan de desarrollo institucional, para crear un cambio social equitativo con espacios de paz y seguridad sostenible en la Universidad Nacional de Chimborazo.

Además de la actividad Cuenta tu historia “Erase una vez, mi contacto y testimonio con el racismo”, el mismo que será escrito y grabado en video en el transcurso de este mes, al menos un estudiante por facultad, esta realidad visible expuesta por quienes lo vivieron orientará a la toma de decisiones. En la reunión con estudiantes se ha socializado el pedido para que los educandos compartan sus narrativas.

PARTE 3

Las actividades ejecutadas en las dos etapas de la propuesta y el compromiso del Sr. Rector, Dr. Nicolay Samaniego y el Dr. Luis Alberto Tuaza Vicerrector de investigación con fecha 28 de octubre de 2022 el Consejo Universitario mediante RESOLUCIÓN No. 0311-CU-UNACH resuelve: DECLARAR A LA “UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: UNA UNIVERSIDAD EN PERMANENTE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN”.

Por tanto, es nuestro compromiso continuar de forma sostenida con este proceso a través de la construcción de nuevos espacios de reflexión e implementación de estrategias de comunicación, socialización y divulgación.

La declaratoria, conlleva a la UNACH a establecer como política institucional la lucha contra todas las formas de racismo a partir de la generación de acciones que desde los ejes sustantivos de docencia, investigación y vinculación incorporen contenidos, metodologías, ambientes de aprendizaje, proyectos de investigación y vinculación que permitan el reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad cultural, histórica y de pensamiento existente en el contexto universitario, como estrategia para la lucha constante contra el racismo.

PARTE 4

Vista desde un enfoque holístico, enfrentar el racismo implica a la vez entender que la interculturalidad debe constituirse en un elemento crucial en la educación superior que abra posibilidades para el debate, la profunda reflexión y la toma de decisiones conjuntas encaminadas a formar profesionales que aporten en la construcción de sociedades más justas, equitativas, democráticas, a partir del reconocimiento del valor que tienen todos los actores por su condición de ser, el entendimiento mutuo y el establecimiento de un ambiente institucional propicio para el desarrollo de cada uno de los individuos. En ese marco, las mesas de trabajo y los diálogos sostenidos con los miembros de la comunidad universitaria al respecto evidencian una serie de desafíos:

En primera instancia, se identifica la necesidad de que exista continuidad en las acciones y políticas adoptadas por la institución para garantizar resultados a largo plazo. A criterio de docentes y estudiantes, temas como los tratados

durante la campaña respecto a las formas de racismo y las maneras de enfrentarlo, se aborda de manera esporádica y según la coyuntura del momento. Por lo tanto, se precisa de una política consistente que garantice el reforzamiento de conocimiento, habilidades y actitudes interculturales en forma permanente que coadyuven a la erradicación del racismo y cualquier manifestación de discriminación.

Otro reto que se plantea es la necesidad de que exista un mayor involucramiento y participación de los actores universitarios. El involucramiento, sin embargo, debe estar presente y extenderse hacia todos los ámbitos universitarios pues, en ocasiones, el tratamiento de temas vinculados a la interculturalidad, la diversidad, las condiciones de exclusión que enfrentan grupos minoritarios, el racismo; se consideran exclusivos para determinadas carreras sobre todo aquellas de índole social y educativo. El criterio generalizado es que, deben ser abordados en todas las áreas del conocimiento sin distinción y no necesariamente como eje transversal.

En ese marco, un desafío adicional es el fortalecimiento de la interculturalidad, que radica en la necesidad de abrir nuevos canales de investigación que permitan ahondar en estas problemáticas presentes en la dinámica social y que conlleven la generación de propuestas innovadoras para su adecuada inserción y tratamiento en el contexto universitario. La investigación en interculturalidad debe también apuntar a la ejecución de intervenciones que contribuyan a construir un ambiente de equidad y seguridad para todos. Del mismo modo, la investigación debe enfocarse a trascender el análisis teórico de la interculturalidad y considerar sus aplicaciones e implicaciones en la construcción de una sociedad sin discriminación ni exclusión.

Adicionalmente, estudiantes y docentes estiman que la interculturalidad se ve amenazada por la falta de claridad en los alcances de su aplicación a nivel curricular. Es preciso un rediseño curricular en donde se tome en cuenta la diversidad existente en la institución basado en una apropiada interpretación de las formas de conocimiento y realidades presentes. Se requiere de la adopción de prácticas transdisciplinarias donde la generación de conocimiento tenga como fundamento las necesidades de los actores.

En resumen, los desafíos identificados por los actores universitarios como resultado de las mesas de trabajo y los diálogos sostenidos en las mismas apuntan hacia la necesidad de un cambio profundo de concepción en relación a la interculturalidad con la activa y comprometida participación de sus actores como una de las principales formas para enfrentar el racismo y todas sus expresiones.

